

BANKLARARO VALYUTA MUNOSABATLARI**МЕЖБАНКОВСКИЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ****Sadikov Zafarbek Adilbekovich****Andijon davlat texnika instituti “Buxgalteriya hisobi va menejment” kafedrasi katta o`qituvchisi****Abdujaparov Ziyoyiddin Visoliddin o`g`li****Andijon davlat texnika instituti Muhandislik iqtisodiyoti va boshqaruv fakulteti Bank ishi va auditi 4-kurs talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421037>**

Annotatsiya. Mazkur maqolada banklararo valyuta munosabatlarining iqtisodiy mohiyati, institutsional asoslari, operatsion mexanizmlari va xalqaro amaliyotdagi o`rni tahlil qilinadi. Banklar o`rtasidagi valyuta operatsiyalarining asosiy shakllari -spot, forward, swap va valyuta intervensiyalari misolida ularning iqtisodiyotdagi roli yoritiladi. Shuningdek, O`zbekiston moliya tizimidagi banklararo valyuta aloqalarining amaliy jihatlari, valyuta risklari va likvidlikni boshqarish mexanizmlari matematik modellar asosida izohlanadi.

Kalit so`zlar: spot, forward, swap, likvidlik, valyuta riski, konversiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются экономическая сущность межбанковских валютных отношений, институциональные основы, операционные механизмы и их роль в международной практике. На примере операций spot, forward, swap и валютных интервенций анализируется значение валютных сделок между банками. Также рассматриваются практические аспекты валютных отношений в банковской системе Узбекистана, включая управление валютными рисками и механизмами ликвидности на основе математических моделей

Ключевые слова: spot, forward, swap, ликвидность, валютный риск, конверсия.

Kirish. Banklar o`z faoliyatini amalga oshirish jarayonida o`zaro o`p`etatsiyalarni yoki turli munosabatlardan foydalanishadi. Ya`ni, banklararo operatsiyalar - bu tijorat banklari o`rtasida amalga oshiriladigan moliyaviy, hisob-kitob va kredit operatsiyalari majmuasidir. Ular moliya tizimining barqaror ishlashi, likvidlikni ta`minlash, valyuta va foiz stavkalarini muvofiqlashtirishda muhim rol o`ynaydi. Banklararo operatsiyalarning asosiy turlari: Valyuta operatsiyalari- banklar bir-biridan xorijiy valyutalarni spot, forward yoki swap shartlarida sotib oladi yoki sotadi; Depozit operatsiyalari- bir bank ikkinchi bankka qisqa muddatli depozit joylashtiradi; Kreditlash- Banklar o`zaro qisqa muddatli qarz (likvidlik krediti) beradi. Bu operatsiyalar ko`pincha LIBOR, SOFR kabi stavkalarga bog`liq bo`ladi; To`lov va kliring operatsiyalari- banklar o`rtasida mijozlar nomidan o`tkazilayotgan to`lovlar real vaqt tizimlari orqali amalga oshiriladi; Garov va hisob-kitob vositalari orqali operatsiyalar va boshqalar shular jumlasidandir.

Asosiy qism. Bozor iqtisodiyoti sharoitida banklararo valyuta munosabatlari moliyaviy tizimning barqarorligi va samaradorligini ta`minlashda muhim o`rin tutadi. Xalqaro moliyaviy integratsiya jarayonlari chuqurlashib borar ekan, tijorat banklari o`rtasidagi valyuta munosabatlari nafaqat ichki valyuta bozorining muvozanatini, balki mamlakatning tashqi iqtisodiy faoliyatini ham bevosita belgilab bermoqda. **Banklararo valyuta operatsiyalari -**

bu banklarning bir-biri bilan xorijiy valyutada olib boradigan bitimlari, ular asosan likvidlikni boshqarish, hisob-kitoblarni amalga oshirish, valyuta risklarini minimallashtirish kabi maqsadlarga xizmat qiladi. **Markaziy bank hisobotiga ko'ra:**

Pul bozoridagi operatsiyalar hajmi va foiz stavkalari

Manba: Markaziy bank ma'lumotlari

“2023-yilda banklararo pul bozorida jami 310,5 trln so'mlik yoki 2022-yilga nisbatan qariyb 2,1 barobarga ko'proq operatsiyalar amalga oshirildi”¹.

2023-yilda umumiy likvidlik hajmining qisqarib borishi va REPO bozori platformasining takomillashtirilishi hisobiga (2023-yilda XVJning “Banklararo REPO bozorini rivojlantirish” bo'yicha texnik ko'mak dasturi doirasida bildirilgan tavsiyalar asosida) banklararo REPO bozori sezilarli darajada faollashib bordi. Jumladan, 2023-yil yakunlari bo'yicha banklararo REPO bozoridagi operatsiyalar hajmi 76,4 trln so'mni tashkil qilib pul bozori amaliyotlaridagi ulushi dekabr oyida 30 foizga yetdi.

Valyuta munosabatlarining banklararo shakllanishi asosan xalqaro savdo operatsiyalari, investitsiya oqimlari va valyuta konversiyalari bilan bevosita bog'liq. Masalan, eksport-import bitimlarini moliyalashtirayotgan bank xorijiy valyutada hisob-kitob qilish uchun boshqa bankdan valyuta sotib olish zaruratiga duch keladi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, banklararo valyuta bozorining asosiy funksiyasi — bu valyuta likvidligini ta'minlash, valyuta kursining muvozanatini saqlab turish va moliyaviy oqimlarni tezkor tartibda amalga oshirishdan iborat. Xususan, yirik banklar o'rtasidagi valyuta operatsiyalari nafaqat ikki tomonlama savdo orqali, balki murakkab moliyaviy vositalar (swap, forward, spot, option) orqali ham amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasida ham banklararo valyuta munosabatlari tobora murakkablashib bormoqda. Markaziy bank tomonidan joriy etilgan valyuta liberalizatsiyasi choralari, banklarning xalqaro moliyaviy institutlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash imkoniyatlarini kengaytirib, banklararo valyuta operatsiyalarining erkinligini oshirdi. Hozirgi kunda tijorat banklari kunlik valyuta savdolarini interbank valyuta birjasi orqali amalga oshiradi. Bu tizim banklarga o'zaro raqobatga asoslangan narxlar orqali valyuta sotish va

¹ Markaziy yillik hisoboti-2023

xarid qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, valyuta intervensiyalari orqali Markaziy bank ushbu munosabatlarga muayyan darajada ta'sir ko'rsatadi.

Banklararo valyuta munosabatlarining huquqiy bazasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasining "Valyutani tartibga solish to'g'risida"gi qonuni, Markaziy bankning reglamentlari va moliyaviy monitoringga oid normativ hujjatlar banklararo valyuta bitimlarining qonuniy asoslarini belgilaydi. Ayniqsa, "Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to'g'risida"gi yo'riqnomalar banklararo aloqalarda ishonchlilik va shaffoflikni ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, xalqaro moliya institutlari bilan ishonchli hamkorlikni kengaytirish uchun zamin yaratadi.

Banklararo valyuta munosabatlarida risklarni boshqarish ham alohida ahamiyatga ega. Valyuta kurslarining o'zgaruvchanligi banklararo bitimlarda yo'qotishlar xavfini kuchaytiradi. Shu sababli banklar forward va swap kabi moliyaviy vositalardan foydalanib, kurs o'zgarishlariga nisbatan o'z pozitsiyalarini sug'urtalaydi. Bundan tashqari, xalqaro kredit reyting agentliklari va moliyaviy tahlilchilar tomonidan ishlab chiqilgan metodologiyalar asosida banklar valyuta risklarini baholaydilar va diversifikatsiyalash strategiyalarini ishlab chiqadilar.

Xulosa qilib aytganda, banklararo valyuta munosabatlari moliyaviy tizimning muhim bo'g'ini bo'lib, u orqali xalqaro moliyaviy integratsiya va iqtisodiy barqarorlik ta'minlanadi. Bu sohada institutsional islohotlar, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xalqaro tajribani o'zlashtirish orqali O'zbekiston bank tizimining raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jorion, Philippe. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd ed., McGraw-Hill, 2006.
2. Xudoyberganov J. Xalqaro valyuta tizimini shakllanishi va rivojlanishi //Journal of science-innovative research in Uzbekistan. – 2025. – T. 3. – №. 3. – C. 242-251.
3. <https://www.investopedia.com/terms/i/interbankmarket.asp>
4. <https://tradingstrategycourse.com/glossary/interbank-network/>